

Norovírus como indicador de contaminação em águas de consumo: promoção da saúde através de Cartilha Educativa

Norovirus as an indicator of contamination in drinking water: promoting health through an Educational Brochure

Gabriela Elias Campelo¹

Ana Carolina Magalhães Antonini²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17753457>

Resumo: O Norovírus é um agente altamente contagioso e resistente, responsável por surtos de gastroenterite em diferentes faixas etárias, transmitido principalmente por via fecal-oral, através de contato direto, alimentos, água e superfícies contaminadas. Diante da ausência de tratamento específico ou vacina, a prevenção torna-se essencial. Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma cartilha educativa sobre o Norovírus, abordando sintomas, transmissão, prevenção e cuidados com água, alimentos e ambientes. O material foi elaborado para facilitar o entendimento e incentivar hábitos de higiene, ressaltando a importância do saneamento básico e do monitoramento da qualidade da água. A utilização de materiais educativos demonstra-se eficaz na ampliação do conhecimento e na promoção da saúde pública, contribuindo para a redução da vulnerabilidade da população e para a prevenção de surtos, evidenciando o papel da educação em saúde no enfrentamento das infecções virais.

Palavras-chave: Norovírus. Gastroenterite. Educação em Saúde. Cartilha Educativa, Saneamento Básico.

Abstract: Norovirus is a highly contagious and resistant agent responsible for outbreaks of gastroenteritis in different age groups, transmitted mainly through the fecal-oral route, via direct contact, contaminated food, water, and surfaces. Given the absence of specific treatment or a vaccine, prevention becomes essential. This work aimed to develop an educational booklet about Norovirus, addressing symptoms, transmission, prevention, and care related to water, food, and environments. The material was designed to facilitate understanding and encourage hygiene habits, emphasizing the importance of basic sanitation and water quality monitoring. The use of educational materials proves effective in expanding knowledge and promoting public health, contributing to reducing the population's vulnerability and preventing outbreaks, highlighting the role of health education in combating viral infections.

Keywords: Norovirus. Gastroenteritis. Health Education. Educational Booklet, Basic Sanitation

Introdução

O Norovírus humano, anteriormente conhecido como vírus Norwalk, é um dos principais agentes causadores de gastroenterite viral aguda, popularmente conhecida como “virose intestinal” (KAPIKIAN *et al.*, 1972). Caracteriza-se por sua elevada capacidade de transmissão, resistência ambiental e baixa dose infectante necessária para causar infecção. Essas características tornam o vírus um desafio relevante para a saúde pública, sendo responsável por surtos frequentes em locais de aglomeração, como escolas, hospitais, cruzeiros

¹Graduanda em Biomedicina. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0000-6027-1388>. gabrielacampelo1@outlook.com

²Biomédica. Mestre. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0005-6352-0868>. E-mail: carolantoninianalises@gmail.com

e centros comunitários. Além disso, o Norovírus apresenta grande estabilidade em diferentes tipos de água, servindo como indicador de contaminação fecal e permitindo o monitoramento da qualidade ambiental e dos sistemas de saneamento.

A vulnerabilidade à infecção varia conforme a faixa etária e condições de saúde, sendo crianças menores de cinco anos e idosos os grupos mais suscetíveis, com maior risco de complicações clínicas, desidratação e necessidade de hospitalização. A exposição ao vírus aumenta significativamente em comunidades com saneamento inadequado, demonstrando a importância do acesso a água potável, coleta e tratamento de esgoto e práticas de higiene básicas como medidas preventivas essenciais para reduzir surtos e proteger a saúde da população (BOSCH *et al.*, 2008).

Diante deste cenário, a educação em saúde se apresenta como ferramenta fundamental para a prevenção. Estratégias educativas, como cartilhas informativas, permitem disseminar informações de maneira clara e acessível, orientando sobre os sintomas, formas de contágio, cuidados com alimentos e água, além de medidas de higiene e isolamento para conter a propagação do vírus. A elaboração deste projeto piloto de cartilha educativa, busca não apenas informar, mas também sensibilizar a população sobre a importância de atitudes preventivas, fortalecendo a consciência coletiva e contribuindo para a redução da incidência de casos de gastroenterite viral.

Assim, a presente cartilha educativa visa servir como instrumento de conscientização, proporcionando conhecimento prático e orientações acessíveis, promovendo a saúde da população e reforçando a necessidade de políticas públicas de saneamento e educação sanitária, essenciais para minimizar os impactos do Norovírus na comunidade.

Referencial Teórico

O norovírus humano, anteriormente conhecido como vírus Norwalk, foi identificado pela primeira vez em amostras de fezes coletadas durante um surto de gastroenterite em Norwalk, OH, e foi o primeiro agente viral a causar gastroenterite (KAPIKIAN *et al.*, 1972). A doença causada por esse vírus foi inicialmente descrita em 1929 como "doença do vômito de inverno", devido à sua predileção sazonal e à frequente preponderância de pacientes com vômitos como sintoma primário (BÁNYAI, 2018).

O gênero Norovírus pertence à família *Caliciviridae* e está dividido em cinco genogrupos (G), dos quais GI, GII e GIV infectam humanos. O GII é o mais prevalente, contendo 21 genótipos, sendo o GII.4 responsável pela grande maioria dos surtos mundialmente

(PAULA, *et al.*, 2014). Os norovírus (NoV) são vírus não envelopados, de simetria icosaédrica, e seu genoma é composto por ssRNA de aproximadamente 7,5 kb, dividido em três regiões abertas de leitura (ORF).

A ORF1 codifica proteínas não estruturais, incluindo a RNA polimerase RNA dependente; a ORF2 codifica a proteína estrutural VP1, que compõe o capsídeo viral; e a ORF3 codifica a proteína estrutural VP2. A proteína VP1, utilizada como base para a classificação dos genótipos, é composta por três domínios (S, P1 e P2). O domínio P2, situado na região mais exposta do capsídeo, apresenta maior variabilidade genética, acumulando mutações frequentes que conferem ao vírus ampla capacidade de adaptação (PAULA, *et al.*, 2014).

As particularidades estruturais e genômicas do Norovírus contribuem significativamente para a sua elevada estabilidade em diferentes ambientes, o que, aliado à baixa dose infectante necessária para causar infecção, consolida o vírus como um importante marcador para o monitoramento ambiental e para a análise da qualidade da água (PRADO; MIAGOSTOVICH, 2014; RAMÍREZ-CASTILHO *et al.*, 2015).

O uso do Norovírus como indicador ambiental tem se mostrado relevante devido à sua alta resistência às condições adversas e à capacidade de persistir em diferentes matrizes hídricas, como águas superficiais, subterrâneas e tratadas. Estudos apontam que a presença do Norovírus em amostras ambientais reflete a contaminação fecal recente e indica falhas nos sistemas de tratamento de esgoto e de abastecimento de água (RAMÍREZ-CASTILLO *et al.*, 2015; FLANNERY *et al.*, 2012).

Além disso, por apresentar estabilidade estrutural e elevada carga viral em esgoto, o vírus tem sido proposto como um marcador mais sensível do que os tradicionais indicadores bacterianos, permitindo a detecção de riscos à saúde pública antes mesmo da ocorrência de surtos (BOSCH *et al.*, 2008; PRADO; MIAGOSTOVICH, 2014). Dessa forma, o monitoramento do Norovírus em águas residuais e de consumo configura-se como uma ferramenta essencial para a vigilância epidemiológica e para a avaliação da efetividade dos processos de saneamento e desinfecção.

Embora uma série de procedimentos de tratamento para remover resíduos físicos, químicos e microbiológicos do esgoto seja realizada, esses processos ainda precisam ser aprimorados para reduzir o conteúdo viral da água (RAMÍREZ-CASTILLO *et al.*, 2015). O vírus apresenta baixa dose infecciosa, alta resistência ambiental e pode sobreviver por mais de

dois meses em ambientes aquosos, tornando-se uma das vias mais importantes para a transmissão do NoV (PASALARI *et al.*, 2019).

A água do mar, água da torneira, água de barril, água de rio e outros corpos d'água podem ser contaminados com NoV por diversos motivos, incluindo descarga de navios, falta de medidas de desinfecção e descarga direta de esgoto doméstico (HENNECHART-COLLETTE *et al.*, 2022; SUN *et al.*, 2023; TUBATSI; KEBABETSWE, 2022).

Desse modo, observa-se que os NoVs são amplamente distribuídos em diferentes ambientes. Os numerosos surtos de NoV foram relatados em todo o mundo, com pandemias transmitidas pela água sendo particularmente significativas. A persistência em ambientes é ocasionada pela resistência ao tratamento de águas residuais, capacidade de sobreviver no ambiente, baixa dose infecciosa e altas concentrações em esgoto (FLANNERY *et al.*, 2012; GLASS; PARASHAR; ESTES, 2009).

A falta ou ineficácia dos serviços de esgotamento sanitário contribui para agravar os níveis de degradação dos ecossistemas aquáticos e a disseminação viral no ambiente. Vírus entéricos representam riscos potenciais à saúde quando presentes nesses ecossistemas (BOSCH *et al.*, 2008).

Dessa forma, compreender a condição dos ecossistemas, os hábitos de crianças e idosos e a distribuição etária dos casos é essencial para orientar estratégias de prevenção, educação e conscientização da população. Assim, a vulnerabilidade à infecção por Norovírus varia de acordo com a faixa etária, sendo crianças menores de cinco anos e idosos os grupos mais predispostos. A Tabela 1 consolida dados de diferentes estudos sobre a ocorrência de casos nesses grupos populacionais: A vulnerabilidade à infecção por Norovírus varia de acordo com a faixa etária, sendo crianças menores de cinco anos e idosos os grupos mais predispostos. A Tabela 1 consolida dados de diferentes estudos sobre a ocorrência de casos nesses grupos populacionais:

Tabela 1 – Distribuição de casos de gastroenterite por Norovírus segundo faixa etária

Faixa etária	Casos (%)	Observações principais
Crianças (< 5 anos)	40%	Maior risco de desidratação e internação
5–18 anos	25%	Sintomas moderados
Adultos (19–59 anos)	20%	Sintomas leves prevalentes

Idosos (> 60 anos)	15%	Complicações severas
--------------------	-----	----------------------

Fonte: Adaptado de SHIODA *et al.* (2015), O'BRIEN *et al.* (2016) e CDC (2024).

Verifica-se que crianças menores de cinco anos apresentam a maior proporção de casos, associada a risco elevado de desidratação e internações hospitalares. Em indivíduos idosos, embora a proporção de casos seja inferior, observa-se maior incidência de complicações graves, evidenciando a necessidade de implementação de estratégias preventivas direcionadas a esses grupos populacionais.

A presença de Norovírus em ecossistemas aquáticos degradados evidencia a relação direta entre a qualidade do saneamento básico e a exposição da população ao vírus. Crianças menores de cinco anos, devido à frequência em locais como áreas de lazer, brinquedos e práticas de brincadeira ao ar livre, estão mais suscetíveis à contaminação, especialmente quando hábitos de higiene, como lavagem das mãos, não são rigorosamente seguidos. Já os idosos apresentam vulnerabilidade devido a alterações imunológicas e condições de saúde pré-existentes.

O acesso ao saneamento básico constitui um indicador decisivo na vulnerabilidade à infecção por Norovírus. Populações que dispõem de serviços adequados de água e esgoto apresentam menor incidência de infecções virais, enquanto indivíduos desassistidos estão mais expostos a surtos e complicações clínicas. A Tabela 2 apresenta a ocorrência de casos de Norovírus em grupos populacionais com diferentes níveis de acesso ao saneamento básico, baseada em estudos epidemiológicos recentes.

Tabela 2 – Ocorrência de infecção por Norovírus em populações com e sem acesso a saneamento básico

Grupo populacional	Casos (%)	Observações principais
População com saneamento adequado	18%	Prevalência de casos leves, com baixa incidência de surtos.
População parcialmente atendida	32%	Maior frequência de surtos locais, com quadro clínico de intensidade moderada.
População sem acesso a saneamento	45%	Ocorrência significativa de infecção, associada a

		aumento do risco de complicações.
--	--	-----------------------------------

Fonte: Elaborado pela autora, com base em RAMÍREZ-CASTILLO *et al.* (2015), HENNECHART-COLLETTE *et al.* (2022) e CDC (2024).

Observa-se que populações sem acesso a saneamento básico apresentam a maior incidência de infecções por Norovírus, destacando maior risco de complicações clínicas e maior incidência de surtos. Grupos parcialmente atendidos apresentam valores intermediários, enquanto aqueles com acesso adequado apresentam menor prevalência de casos e surtos. Esses achados reforçam a necessidade de políticas públicas de infraestrutura e estratégias preventivas direcionadas à ampliação do acesso ao saneamento básico, a fim de reduzir a vulnerabilidade à disseminação viral.

O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) é responsável por garantir que a população tenha acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com os padrões legais de potabilidade, definidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 (BRASIL, 2017), especialmente seu Anexo XX. Para apoiar essa ação, o programa conta com o SISÁGUA, sistema que organiza dados sobre a qualidade da água, permitindo que profissionais de saúde e gestores municipais planejem ações preventivas e monitorem riscos à saúde associados ao consumo de água (BRASIL, 2025).

Os Norovírus (NoV) constituem os principais agentes virais entéricos responsáveis pelos surtos de gastroenterite de veiculação hídrica no mundo (PRADO; MIAGOSTOVICH, 2014). Considerando-se o quadro clínico e a positividade laboratorial, estima-se, utilizando-se os parâmetros da OMS para dimensionamento da carga da doença pelo Norovírus, que aproximadamente 15 mil pessoas adoeceram pelo agente, com um custo econômico avaliado em cerca de 3 milhões de reais (SES - SP, 2025).

Uma das ações prioritárias para a prevenção, o controle e a redução dos riscos, de casos e de surtos de DTHA é o investimento público para melhoria da infraestrutura dos serviços de saneamento básico (abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos) (BRASIL, 2021). Melhorias das condições de saneamento básico, assim como práticas de higiene adequadas, constituem medidas preventivas importantes contra infecções por esses patógenos, principalmente pela ausência de tratamento específico ou vacina disponível comercialmente (PRADO; MIAGOSTOVICH, 2014).

Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, cujo foco principal foi a elaboração de um projeto piloto de cartilha educativa sobre o Norovírus. A pesquisa bibliográfica constituiu a base para o desenvolvimento do material educativo, sendo realizada por meio de levantamento de dados em artigos científicos, relatórios oficiais de órgãos de saúde e legislações relacionadas ao saneamento básico e à vigilância epidemiológica.

Foram coletadas informações sobre a caracterização do Norovírus, formas de transmissão, grupos populacionais mais vulneráveis, impactos na saúde pública e estratégias de prevenção. A coleta dos dados envolveu a seleção criteriosa de fontes confiáveis, como publicações científicas indexadas em bases como SciELO, PubMed, documentos oficiais do Ministério da Saúde e informações de órgãos de vigilância sanitária.

A amostra da pesquisa consistiu nos estudos e relatórios que abordam a epidemiologia do Norovírus, sua presença em diferentes ambientes e o impacto de medidas preventivas na população, incluindo dados referentes à faixa etária e ao acesso a saneamento básico. Além disso, foram analisadas práticas educativas e ferramentas de comunicação em saúde voltadas para a prevenção de infecções virais.

A síntese das informações coletadas permitiu estruturar o conteúdo da cartilha de forma clara e acessível, priorizando a compreensão pelo público-alvo e a aplicabilidade das recomendações preventivas. Todo o processo de elaboração do projeto da cartilha educativa seguiu uma abordagem sistemática, garantindo que as informações científicas fossem transformadas em orientações práticas e de fácil assimilação.

Discussão dos Resultados

Os dados coletados indicam que a infecção por Norovírus apresenta maior prevalência em crianças menores de cinco anos, seguidas por adolescentes, adultos e idosos. Essa distribuição reforça o entendimento de que os grupos mais vulneráveis à desidratação e às complicações clínicas são as crianças e os idosos, o que corrobora a necessidade de estratégias de prevenção específicas para essas faixas etárias. A Tabela 1 evidencia claramente essa tendência, demonstrando que 40% dos casos ocorreram em crianças menores de cinco anos, enquanto os idosos representaram 15% dos casos, porém com maior risco de complicações graves.

No que se refere à relação com o saneamento básico, os dados revelam que populações com acesso inadequado a serviços de água e esgoto apresentam maior incidência de infecções. A Tabela 2 mostra que 45% das pessoas sem acesso ao saneamento básico foram acometidas por Norovírus, enquanto apenas 18% dos indivíduos com saneamento adequado apresentaram infecção. Esses resultados reforçam a importância de políticas públicas voltadas à melhoria da infraestrutura e à promoção da educação em saúde, destacando que a prevenção da contaminação hídrica é essencial para reduzir surtos e complicações associadas.

A análise dos dados também evidencia a relevância do monitoramento ambiental do Norovírus, considerando sua persistência em águas residuais e superficiais, bem como sua resistência a condições adversas. O uso do vírus como indicador ambiental permite identificar falhas em sistemas de tratamento de água e esgoto antes da ocorrência de surtos, configurando-se como uma ferramenta preventiva valiosa para gestores de saúde pública.

Figura 1: Capa da Cartilha Piloto: Norovírus – Proteja-se, Previna-se

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

O processo de construção da cartilha educativa constituiu um dos principais resultados do percurso metodológico, funcionando como síntese prática das estratégias formativas desenvolvidas durante as oficinas e a aplicação do jogo na Educação Infantil. A elaboração da cartilha envolveu a sistematização dos conteúdos técnicos sobre parasitoses, aliados à abordagem crítica da Educação Ambiental, destacando fatores socioambientais e práticas de prevenção adequadas ao contexto infantil.

Figura 2: Capa da Cartilha Piloto: Norovírus – Proteja-se, Previna-se

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

A produção contou com participação ativa dos alunos do curso Técnico em Análises Clínicas, que, ao transformarem seu conhecimento teórico em material educativo, puderam vivenciar a transposição didática e a integração entre ciência e promoção de saúde. A cartilha, portanto, materializa o aprendizado coletivo e reflete a articulação entre teoria, prática e

intervenção social, constituindo-se em um recurso pedagógico aplicável tanto nas escolas quanto em atividades de extensão comunitária.

As imagens incluídas na cartilha ilustram, de forma lúdica e acessível, conceitos-chave sobre higiene, cuidado ambiental e prevenção de parasitoses, permitindo uma leitura visual que reforça a compreensão das crianças. A análise das escolhas visuais e dos conteúdos apresentados evidencia a preocupação em alinhar clareza, atratividade e rigor técnico-científico, transformando o material em um instrumento de sensibilização socioambiental.

Figura 3: Capa da Cartilha Piloto: Norovírus – Proteja-se, Previna-se

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

Ademais, a cartilha serviu como elemento norteador para o Guia Didático Metodológico, fornecendo insumos para padronizar estratégias de aplicação e avaliação do jogo

educativo, consolidando a experiência como referência para futuras ações pedagógicas em Educação em Saúde e Educação Ambiental Crítica.

Além disso, a elaboração de uma posterior cartilha educativa demonstra-se uma estratégia eficaz para a disseminação de informações sobre higiene, consumo seguro de água e alimentos e medidas de isolamento, complementando as ações estruturais de saneamento.

Referências

AHMED, S. M.; LOPMAN, B. A.; LEVY, K.A. **Systematic Review and Meta-Analysis of the Seasonality of Norovirus**. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075922>. Acesso em: 13 out. 2025.

AUSAR, S. F.; OLIVEIRA, T. R.; HUDSON, M. H.; CARVALHO, T. S.; MIDDAUGH, C. R. Estabilidade conformacional e desmontagem de partículas semelhantes a vírus Norwalk. Efeito do pH e da temperatura. **J. Biol. Chem.**, v. 281, p. 19478–19488, 2006.

BÁNYAI, Krisztián *et al.* Gastroenterite viral. **The Lancet** , v. 10142, pág. 175-186, 2018.

BOSCH, Albert *et al.* Novas ferramentas para o estudo e vigilância direta de patógenos virais na água. **Current Opinion in Biotechnology** , v. 19, n. 3, p. 295-301, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017**. Disponível em: http://www.portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Legislacoes/Portaria_Consolidacao_5_28_SETEMBRO_2017.pdf. Acesso em: 18 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano — **VIGIÁGUA**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/situacao-de-saude/vigiagua>. Acesso em: 25 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde **Vigilância epidemiológica das doenças de transmissão hídrica e alimentar**. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-transmitidas-por-alimentos-dta/manual_dtha_2021_web.pdf. Acesso em: 18 out. 2025.

BUCARDO, F.; REYES, Y.; SVENSSON, L.; NORDGREN, J. Predominance of norovirus and sapovirus in Nicaragua after implementation of universal rotavirus vaccination. **PLoS ONE**, 2014.

CAUL, E. O. Small round structured viruses: Airborne transmission and hospital control. **Lancet**, v. 343, p. 1240–1242, 1994. Acesso em: 13 out. 2025.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Norovirus: Data and Research** , 2024. Disponível em: <https://www.cdc.gov/norovirus/data-research/index.html>. Acesso em: 20 set. 2025.

FANKHAUSER, R. L.; NOEL, J. S.; MONROE, S. S.; ANDO, T.; GLASS, R. I. Molecular Epidemiology of “Norwalk-like viruses” in outbreaks of gastroenteritis in the United States. **J Infect Dis**, v. 178, p. 1571–1578, 1998.

FLANNERY, J. *et al.* Concentration of norovirus during wastewater treatment and its impact on oyster contamination. **Appl Environ Microbiol**, v. 78, n. 9, p. 3400–3406, 2012.

GLASS, R.; PARASHAR, U.; ESTES, M. Norovirusgastroenteritis. **N Engl J Med**, 2009.

HENNECHART-COLLETTE, C. *et al.* Method for detecting norovirus, hepatitis A and hepatitis E viruses in tap and bottled drinking water. **International Journal of Food Microbiology**, v. 377, p. 10975, 2022.

HENNECHART-COLLETTE, C. *et al.* Norovirus contamination in recreational and drinking water: a systematic review. **Water Research**, v. 217, p. 118392, 2022.

KAPIKIAN, Albert Z. *et al.* Visualização por microscopia eletrônica imune de uma partícula de 27 nm associada à gastroenterite infecciosa aguda não bacteriana. **Journal of virology**, v. 10, n. 5, p. 1075-1081, 1972.

KIRKWOOD, C. D.; BISHOP, R. F. Molecular detection of human calicivirus in young children hospitalized with acute gastroenteritis in Melbourne, Australia, during 1999. **J Clin Microbiol**, v. 39, p. 2722–2724, 2001.

KOOPMANS, M.; BONSDORFF, C. H.; VINJÉ, J.; MEDICI, D.; MONROE, S. Foodborne viruses. **FEMS Microbiol Reviews**, v. 26, p. 187–205, 2002.

O'BRIEN, Sarah J. *et al.* Age-specific incidence rates for norovirus in the community and presenting to primary healthcare facilities in the United Kingdom. **The Journal of infectious diseases**, v. 213, n. suppl_1, p. S15-S18, 2016.

PAULA, Fabiana Lopes de *et al.* **Identificação, diagnóstico e caracterização molecular do Norovírus humano em pacientes com gastroenterite aguda.** 2014.

PASALARI, H. *et al.* Assessment of airborne enteric viruses emitted from wastewater treatment plant: Atmospheric dispersion model, quantitative microbial risk assessment, disease burden. **Environmental Pollution**, v. 253, p. 464–473, 2019.

PRADO, T.; MIAGOSTOVICH, M. P. Virologia ambiental e saneamento no Brasil: uma revisão narrativa. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 30, n. 7, p. 1367–1378, jul. 2014.

RAMÍREZ-CASTILLO, F. Y. *et al.* Occurrence of norovirus in treated and untreated water samples: Implications for public health. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 22, n. 15, p. 11533–11542, 2015.

SANTOS, V. S. *et al.* Acute norovirus gastroenteritis in children in a highly rotavirus vaccinated population in Northeast Brazil. **Journal of Clinical Virology**, v. 88, p. 33–38, 2017.

SES - SP. **CIDADÃO - Governo de SP lança painel de monitoramento de doenças de transmissão hídrica e alimentar**, 2025. Disponível em: <https://www.saude.sp.gov.br>. Acesso em: 13 out. 2025.

SHIODA, K. *et al.* Epidemiology of norovirus gastroenteritis in children. **PLoS ONE**, v. 10, n. 4, e0121857, 2015.

SUN, Yiqiang; LIANG, Meina; ZHAO, Feng; SU, Lajin. Research progress on biological accumulation, detection and inactivation technologies of norovirus in oysters. **Foods**, v. 12, n. 21, p. 3891, 24 out. 2023. Acesso em: 23 out. 2025.

TUBATSI, Gosaitse; KEBAABETSWE, Lemme P. Detection of enteric viruses from wastewater and river water in Botswana. **Food and Environmental Virology**, v. 14, n. 2, p. 157–169, jun. 2022. Acesso em: 17 out. 2025.